

AGRICULTURAL SCIENCES

DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF WINTER RAPESEED SOWING TECHNOLOGY AS A GREEN MANURE CROP USING AN AGRO-DRONE

Serhii Zhuravel

*PhD in Agricultural Sciences,
Head of the Department of Soil Science and Crop Production,
Polissia National University,
7 Saryi Boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
ORCID ID: 0000-0003-4627-9898*

Svitlana Zhuravel

*Senior Lecturer, Zhytomyr Agrotechnical Vocational College,
96 Pokrovska Street, Zhytomyr, 10013, Ukraine
ORCID ID: 0009-0008-7099-6313*

Mykhailo Kyianyuchenko

*Postgraduate Student, Polissia National University,
7 Saryi Boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine
ORCID ID: 0009-0003-8833-4274*

Dmytro Radkevych

*Master's Degree Holder, Polissia National University,
7 Saryi Boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine*

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПОСІВУ РІПАКУ ОЗИМОГО ЯК СИДЕРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ АГРОДРОНУ

Журавель Сергій Васильович

*кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства,
Поліський національний університет,
10008, бульвар Старий, 7, м. Житомир, Україна
ORCID ID: 0000-0003-4627-9898*

Журавель Світлана Станіславівна

*старший викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу,
10013, вул. Покровська, 96, м. Житомир, Україна
ORCID ID: 0009-0008-7099-6313*

Кияниченко Михайло Олегович

*аспірант Поліського національного університету,
10008, бульвар Старий, 7, м. Житомир, Україна
ORCID ID: 0009-0003-8833-4274*

Радкевич Дмитро Петрович

*магістр Поліського національного університету,
10008, бульвар Старий, 7, м. Житомир, Україна*

Abstract

In the 21st century, digitalization and automation have become key drivers of agricultural sector development, creating the foundation for the transition to innovative, resource-efficient, and high-technology farming systems. Precision agriculture technologies, particularly the use of unmanned aerial vehicles, have significantly influenced crop monitoring processes, variable-rate application of micronutrients, and plant protection products. However, the use of agro-drones for sowing remains an insufficiently explored direction that requires scientific justification, technical refinement, and adaptation to different soil types, crops, and production conditions. Under wartime circumstances, Ukraine has become one of the global centers for the advancement of unmanned technologies, creating a unique opportunity to integrate innovations from the defense sector into civilian agricultural production.

Анотація

У XXI столітті цифровізація та автоматизація стали визначальними чинниками розвитку аграрного сектора, формуючи передумови переходу до інноваційних, ресурсозберігаючих і високотехнологічних методів ведення землеробства. Технології точного землеробства, зокрема використання безпілотних літальних апаратів, суттєво вплинули на процеси моніторингу стану посівів, диференційованого внесення мікродобрив та засобів захисту рослин. Однак застосування агродронів для сівби й досі залишається малодослідженим напрямом, який потребує наукового обґрунтування, технічного доопрацювання та адаптації до різних типів ґрунтів, культур і виробничих умов. В умовах воєнних дій Україна стала одним із глобальних центрів розвитку безпілотних технологій, що створює унікальну можливість інтегрувати напрацювання оборонної промисловості у цивільне агровиробництво.

Keywords: agro-drone, precision agriculture, drone-based sowing, winter rapeseed, green manure crops, green manuring, seeding rate, seed distribution uniformity, sowing technology.

Ключові слова: агродрон, точне землеробство, посів з дрона, ріпак озимий, сидеральні культури, сидерація, норма висіву, рівномірність розподілу насіння, технологія посіву.

Аналіз сучасних наукових джерел свідчить про суттєве зростання ролі безпілотних літальних апаратів у технологізації аграрного виробництва, оскільки безпілотні системи дають можливість підвищити точність виконання агротехнічних операцій, зменшити витрати ресурсів та забезпечити стабільність виробництва за умов кліматичних змін [1, 2, 14-16]. Ці дослідження заклали теоретичне підґрунтя для переходу від використання безпілотних літальних апаратів переважно як інструментів дистанційного моніторингу до впровадження повноцінних технологічних операцій, зокрема UAV-sowing - посіву сільськогосподарських культур за допомогою дронів, оснащених автоматизованими системами дозування і розподілу насіння. Саме ця технологія відкриває можливості для аеросівби дрібнонасіненних культур, таких як ріпак озимий.

Ряд наукових праць підтверджують, що ріпак озимий є однією з найбільш перспективних культур для посіву з дрона. У дослідженні Huang X. та ін. (2024) експериментально доведено можливість застосування багатороторного агродрона для висіву ріпаку із забезпеченням контрольованої норми та рівномірності розподілу насіння завдяки вдосконаленій системі дозування [3]. Tan X. та ін. (2025) підтвердили ефективність технології UAV-sowing у виробничих умовах: посів ріпаку за допомогою дрону забезпечує повноцінні сходи та оптимальні параметри густоти стояння за умов обмеженого доступу наземної техніки [4]. Дослідження Zhu Y. та ін. (2025) показали, що аеросівба дрібнонасіненних культур значною мірою залежить від аеродинамічних характеристик повітряного потоку ротора, висоти польоту та швидкості руху дрона [5], що є особливо актуальним для ріпаку озимого через малу масу насіння та чутливість до рівномірності розміщення. Агрономічні дослідження ріпаку озимого дозволяють окреслити біологічні та технологічні вимоги культури, необхідні для адаптації посівів за допомогою дрону до польових умов. Вивчення особливостей розвитку та перезимівлі ріпаку в різних кліматичних регіонах України засвідчує високу чутливість культури до густоти рослин, інтенсивності осіннього розвитку та строків сівби [6, 7, 14]. Доведено, що дія метеорологічних факторів, зокрема температурного режиму та кількості опадів, істотно впливає на формування біомаси та насінневої продуктивності [8].

Особливе значення для сівби із використанням дрону мають дослідження впливу норми висіву та ширини міжрядь. Волощук О. П. та інші автори встановили, що зміна норми висіву ріпаку озимого впливає на структуру врожаю та здатність рослин до компенсації [9]. Ряд публікацій, зокрема дослідження Журавля С. В. підтверджують критичну роль ширини міжрядь, яка визначає густоту стояння та потенціал формування сидеральної маси

[10, 14-16]. Вибір міжрядь і густоти стояння є ключовим для налаштування ширини смуги та щільності розподілу насіння при аеросівбі. В наукових дослідженнях також відмічається, що строки сівби значною мірою впливають на зимостійкість, формування кореневої системи й потенційну продуктивність ріпаку озимого [11, 12]. Окремі дослідження, присвячені порівнянню способів сівби, доводять, що ріпак озимий виразно реагує на спосіб внесення насіння та просторову структуру посіву [13, 14-16], що створює наукове обґрунтування для пошуку альтернативних методів висіву, включно з дрон-технологіями.

Отже, результати сучасних досліджень підтверджують, що: технологія UAV-sowing ріпаку озимого має доведену інженерну ефективність [3-5]; агрономічні параметри культури (норма висіву, міжряддя, строки сівби, рівномірність) є критичними для адаптації посіву за допомогою дрону до польових умов [6-16]. Разом із тим у наукових джерелах відсутні комплексні дослідження, які б поєднували інженерно-технологічні параметри аеросівби дронам із агрономічною ефективністю ріпаку озимого як сидеральної культури, що і зумовлює актуальність даної роботи.

Методика проведення досліджень

Дослідження з відпрацювання технології посіву сидеральних культур із використанням агродрону проводилися протягом двох років на науководослідному полі Поліського національного університету поблизу села Велика Горбаша Черняхівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області (50°26'17" N, 28°41'38" E). Грунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими легкосуглинковими ґрунтами, що характеризуються низьким вмістом гумусу, недостатнім забезпеченням основними елементами живлення та підвищеною кислотністю. Перед закладкою досліду було проведено агрохімічне обстеження ґрунту з відбором зразків у шарах 0-10 см, 10-20 см та 20-30 см для визначення рН, вмісту гумусу та рухомих форм азоту, фосфору і калію, з метою встановлення вихідного агрофону, що може впливати на проростання, ріст і розвиток ріпаку озимого. У нашому дослідженні об'єктом виступав озимий ріпак сорту Чорний Велетень, посів якого здійснювали за допомогою агродрону. Відповідно до експериментальної схеми висів проводили при двох нормах: 320 та 560 рослин/м², що відповідало внесенню 16 та 28 кг/га насіння. Застосування підвищених норм висіву порівняно з традиційною сівалкою було обумовлене шнековим типом висівного апарату дрону, а також відсутністю механічного загортання та необхідністю забезпечення більшої густоти стояння для формування рівномірного рослинного покриву.

Методика досліджень передбачала три етапи. На підготовчому етапі виконували лабораторну

оцінку насіннєвого матеріалу, визначали його схожість та енергію проростання, проводили вибір дослідної ділянки та її розмітку з урахуванням розташування варіантів і повторностей. Для попередньої оцінки однорідності ділянки було здійснено NDVI-картування за супутниковими даними Sentinel-2 у програмному середовищі ArcGIS Pro (ESRI). Отримані дані підтвердили відсутність значних контрастів у продуктивності ґрунту, що дозволило рівномірно розмістити варіанти дослідів. Для забезпечення точності просторової прив'язки польових спостережень використовували RTK GNSS-приймач Hi-Target V30Plus, який також застосовували для синхронізації аерофотознімків з наземними вимірюваннями.

Основний етап передбачав апробацію двох варіантів підготовки площі - за гліфосатною та безгліфосатною технологіями. Для внесення гербіциду використовували агродрон MC A22, який працював із нормою препарату 2 л/га та робочою нормою вилу 7,5 л/га за висоти польоту 4 м, швидкості 8 м/с і швидкості вітру 2 м/с при напрямку А338°. Посів ріпаку озимого здійснювали агродроном XAG P100 Pro у трикратній повторності. Перед сівбою проводили калібрування висівного апарата для забезпечення стабільної подачі насіння. Сівба виконувалася за сприятливих погодних умов: температура повітря становила +22,6 °С, відносна вологість - 60 %, швидкість вітру - 1,1 м/с. Такі параметри забезпечували рівномірність розподілу насіння і мінімізацію впливу турбулентних потоків ротора.

Результати досліджень

У межах підготовчого етапу було проведено лабораторну оцінку посівних якостей насіння ріпаку озимого сорту Чорний Велетень, оскільки цей показник є ключовим при впровадженні технології

посіву агродроном. На відміну від традиційних ґрунтообробних та посівних машин, які забезпечують загортання насіння на оптимальну глибину, під час проведення посіву за допомогою дрону насіння ріпаку залишається на поверхні ґрунту або частково потрапляє у мікротріщини, де піддається впливу низки абіотичних і біотичних чинників. До таких належать: коливання температури та вологості верхнього ґрунтового шару, ризик пересихання під дією сонячної радіації, вітрової ерозії, а також можливе поїдання дрібними птахами. За цих умов успішність проростання більшою мірою залежить від внутрішнього фізіологічного потенціалу насіння, зокрема від показників енергії проростання та лабораторної схожості. Це робить визначення насіннєвих кондицій одним із базових елементів експерименту.

Лабораторний дослід по визначенню конденсаційних показників насіння ріпаку проводився в трьохкратній повторності та засвідчив високі біометричні, фізіологічні якості насіннєвого матеріалу (табл. 1). Середнє значення енергії проростання становило 92,7 %, а лабораторної схожості — 94,0 %, що перевищує мінімальні стандартні вимоги для посівного матеріалу озимого ріпаку (не менше 85–90 %). Висока енергія проростання свідчить про активні процеси водопоглинання зародком і швидке формування первинних корінців та сім'ядоль, що є критично важливим за умов поверхневого розміщення насіння при посіві дроном. Високий рівень лабораторної схожості забезпечує стабільність формування початкової густоти — одного з ключових параметрів продуктивності ріпаку озимого, особливо коли культура використовується як сидеральна.

Таблиця 1

Насіннєві кондиції насіння ріпаку озимого сорту Чорний Велетень за результатами лабораторного дослідів (n=3)

Культура	Енергія проростання, %				Схожість, %			
	I	II	III	Середнє	I	II	III	Середнє
Winter rapeseed (ріпак озимий, сорт Чорний Велетень)	88	94	96	92,7	92	96	98	94,0

Отримані результати дали можливість оптимізувати норму висіву, яка зазвичай застосовується при прямому розсіюванні насіння без загортання. При цьому подальші дослідження були спрямовані саме на оцінку технологічних факторів (норма висіву, висота польоту агродрона, параметри висівного апарата), не роблячи похибку щодо якісних показників насіннєвого матеріалу.

Наступним етапом стало визначення рівномірності просторового розподілу насіння при посіві за допомогою дрону, оскільки цей показник є критично важливим для формування однорідного агрофітоценозу ріпаку. У межах дослідів проводили аналіз фактичної кількості насінин на одиницю площі (1 м²), визначали коефіцієнт варіації, що характеризує стабільність та рівномірність розподілу, а також оцінювали вплив норми висіву на структуру посіву. Особливу увагу приділяли тому, що ріпак озимий є

культурою з високою чутливістю до густоти стояння, а надмірна нерівномірність може спричинити локальне зрідження посівів або надмірне загущення, що в обох випадках знижує потенціал формування біомаси.

Отримані результати польових досліджень (табл. 2) засвідчили наявність вираженої нерівномірності просторового розподілу насіння ріпаку озимого при аеросівбі, що проявлялося як у варіації фактичної густоти в межах посівної смуги, так і у зміщенні частини насіння за її межі. Аналіз показав істотний вплив траєкторії руху дрона та висоти польоту на характер розподілу, що є типовим явищем для поверхневого висіву дрібнонасінних культур. Найвище накопичення насіння спостерігалось безпосередньо в зоні проходу дрона (0 м від умовної лінії руху), де при нормі висіву 320 шт насінин на 1 м² було зафіксовано 98 шт/м² за висоти польоту 3 м

та 80 шт/м² за висоти 5 м. Водночас зі збільшенням відстані на 1,5 м показники істотно зменшувалися або, навпаки, збільшувалися залежно від напрямку аеродинамічних потоків, що формуються під час руху багатороторного апарата. Наявність таких «провальних» та «ущільнених» зон свідчить про зміщення частини насіння під дією повітряних вихорів, індукованих роторною системою.

За висоти польоту 3 м фактична середньозважена густина для норми 320 рослин/м² становила 79 шт/м² (24,8 % від розрахункової норми), тоді як при висоті 5 м вона знижувалася до 58 шт/м² (18,1 %). Це підтверджує закономірність: збільшення висоти польоту знижує точність розподілу насіння через більш виражений вплив турбулентних потоків та горизонтального дрейфу.

Таблиця 2

Розподіл насіння ріпаку озимого по ділянці залежно від траєкторії руху дрона, 2025

Культура	Проективна густина, рослин/м ²	Висота висіву насіння, м	Відстань від умовної лінії проходу дрона, м			Середньозважений показник висіяного насіння, шт/м ²	% від запланованої норми
			0	1,5	3		
			Кількість насіння, шт/м ²				
Ріпак озимий	320	3	98	104	36	79	24,8
		5	80	52	42	58	18,1
	560	3	398	204	36	213	38,0
		5	227	331	36	198	35,4

Аналогічна тенденція характерна і для підвищеної норми висіву (560 рослин/м²), де середньозважене значення склало 213 шт/м² (38,0 %) за висоти 3 м та 198 шт/м² (35,4 %) за висоти 5 м. Водночас значні коливання по відстанях (398 → 204 → 36 шт/м² та 227 → 331 → 36 шт/м²) вказують на порушення симетрії посіву та формування локальних зон надмірної або недостатньої густоти. Виявлені відхилення пояснюються аеродинамічною поведінкою насіння ріпаку озимого, яке є легким і схильним до зміщення під впливом повітряних потоків. Особливо суттєвим є ефект вихрових зон позаду дрона, які створюють нерівномірний розподіл горизонтальної сили, що переносить частину насіння убік від лінії проходу.

Таким чином, результати досліджень підтверджують, що при сівбі ріпаку озимого методом аеророзсіювання зростає ризик асиметрії посіву, що призводить до нерівномірного формування агрофітоценозу та неоднорідності густоти стояння. Це, у свою чергу, знижує накопичення біомаси і потенціал сидерації у разі надто нерівномірного покриття ґрунту рослинністю. У зв'язку з цим доцільним є використання перехресної сівби (cross-seeding), коли дрон здійснює два перпендикулярні проходи з половинною нормою висіву. Така технологія компенсує асиметрію розподілу, сприяє рівномірному формуванню густоти рослин, зменшує локальну конкуренцію за світло, вологу й елементи живлення, а також покращує загальну структуру агрофітоценозу. Крім того, перехресний посів значною мірою зменшує бокове знесення насіння, оскільки компенсує односторонній дрейф насіння зустрічними потоками двох ортогональних прольотів.

З огляду на результати досліджень можна стверджувати, що для підвищення якості сівби ріпаку озимого за допомогою дрону необхідною є технологічна адаптація висівних систем агродронів, зок-

рема: удосконалення механізмів дозування, оптимізація висоти польоту, модифікація траєкторій руху та впровадження адаптивних алгоритмів розподілу. Це дозволить забезпечити агрономічно виправдану густоту стояння, стабільність біометричних показників і підвищити ефективність використання ріпаку озимого як сидеральної культури. Наступним етапом досліджень був польовий моніторинг росту та розвитку рослин ріпаку озимого з метою визначення впливу технології підготовки ґрунту, норми висіву та висоти польоту дрона на формування стабільної густоти стояння. На відміну від традиційної ґрунтозахисної сівби, де насіння загортається у вологий шар і захищене від абіотичних стресів, при сівбі за допомогою дрона насіння розташовується на поверхні ґрунту, що підвищує ризик його пересихання, втрати капілярної вологи та нерівномірності появи сходів. Тому саме фактична густина та виживабельність проростків є визначальними індикаторами якості виконання технологічної операції.

Отримані дані (табл. 3) засвідчили суттєві відмінності між варіантами дослідів. Найнижчі показники польової схожості та збереженості рослин фіксувалися на ділянках без застосування гербіцидної підготовки ґрунту. При проективній густоті 320 рослин/м² кількість рослин на момент оцінювання становила лише 1,39 шт/м² за висоти посіву 3 м та 1,62 шт/м² за висоти 5 м, що відповідає 0,43–0,51 % від висіяного насіння. Така низька виживабельність зумовлена високим конкурентним тиском бур'янів, які швидше проростають на поверхні ґрунту і пригнічують рослини ріпаку на ранніх фазах органогенезу. При підвищеній нормі висіву (560 рослин/м²) у варіанті без гліфосату виживабельність залишалася критично низькою — лише 0,62–1,72 %, а коефіцієнт варіації досягав 214,24 %, що вказує на сильну локальну нерівномірність та випадання частини рослин через загушення. Застосування

гліфосату на передпосівному етапі істотно покращило умови для формування сходів ріпаку озимого. У варіанті 320 рослин/м² кількість збережених рослин зростає до 14,47 шт/м² (4,52 %) при висоті польоту 3 м і до 21,99 шт/м² (6,87 %) при висоті 5 м.

Вирівнювання рослинного покриття стало можливим завдяки зменшенню конкуренції з боку бур'янів у період проростання та формування першої пари справжніх листків — найбільш критичній фазі для озимого ріпаку.

Таблиця 3

Вплив технології, норми висіву та висоти посіву з дрона на залишкову кількість рослин ріпаку озимого, шт/м²

Варіант (технологія вирощування)	Проективна густина, рослин/м ²	Висота висіву насіння, м	Середнє по повторенням, шт/м ²			Середнє по варіанту	Коефіцієнт варіації, %	Вживабельність рослин на 1 м ² , %
			0	1,5	3			
Без гліфосату	320	3	1	1	2	1,39±1,73	124,37	0,43
		5	0	1	4	1,62±3,42	211,05	0,51
	560	3	0	1	9	3,47±7,44	214,24	0,62
		5	8	8	13	9,61±6,67	69,38	1,72
Обробка гліфосатом	320	3	11	13	19	14,47±10,69	73,90	4,52
		5	23	16	27	21,99±11,18	50,82	6,87
	560	3	9	6	13	9,61±4,47	46,57	1,72
		5	5	8	11	8,1±4,74	58,49	1,45

При нормі висіву 560 рослин/м² на оброблених ділянках виживабельність була дещо вищою порівняно з контролем (1,45-1,72 %), однак залишалася значно нижчою, ніж у варіанті з меншою нормою. Це свідчить про те, що надмірне загущення при поверхневому висіві посилює внутрішньовидову конкуренцію, призводить до вилягання проростків, порушує фотосинтетичну активність і значною мірою знижує шанси рослин на виживання. Загалом встановлено, що оптимальною комбінацією технологічних рішень є гербіцидна підготовка площі перед посівом, норма висіву 320 рослин/м² та висота польоту дрона 5 м. У цьому варіанті формувалася найвища фактична густина стояння рослин серед усіх досліджених комбінацій, а структура посіву була більш рівномірною та стабільною в межах облікових ділянок.

Отримані результати свідчать, що рівномірний розподіл рослин на початкових етапах розвитку є критично важливим для озимого ріпаку, оскільки культура потребує достатньої площі живлення, оптимального світлового режиму та збалансованого формування листової розетки. Саме рівномірність розміщення рослин визначає їхню здатність до ефективного нагромадження вегетативної маси, розвитку потужної кореневої системи, що зумовлюють успішне використання озимого ріпаку як сидеральної культури та його потенціал у збагаченні ґрунту органічною речовиною.

Висновки. У ході дослідження було опрацьовано можливість застосування агродронів для посіву ріпаку озимого сорту Чорний Велетень як перспективної сидеральної культури. Посів виконували дроном XAG P100 Pro, оснащеним шнековим висівним апаратом, що забезпечувало можливість контролю висіву та проведення польових випробувань за різних технологій. Моніторинг польового посіву показав наявність технологічних обмежень, пов'язаних із фізичними властивостями насіння та

особливостями аеродинамічних потоків дрона. Зокрема, встановлено нерівномірність розподілу насіння по поверхні ґрунту та часткове зміщення насіння за межі облікових ділянок. Це обумовлено турбулентністю повітря під час польоту та відсутністю механічного загортання насіння у ґрунт, що характерно для аеросівби дрібних олійних культур. Такі результати свідчать про необхідність удосконалення алгоритмів розсіювання, оптимізації конструкції висівного апарата та налаштувань польоту дрона для забезпечення більш рівномірного факела висіву.

На основі проведених спостережень найбільш технологічно доцільним рішенням для підвищення рівномірності висіву ріпаку озимого є впровадження перехресного посіву з половинними нормами висіву, що суттєво підвищує однорідність покриття площі та зменшує внутрішньовидову конкуренцію між рослинами. Такий підхід сприяє формуванню більш стабільного сидерального покриття, здатного ефективно накопичувати фітомасу та пригнічувати ріст бур'янів. Результати польових досліджень засвідчили, що вихід життєздатних рослин ріпаку озимого суттєво варіював залежно від варіанта підготовки ґрунту, норми висіву та висоти польоту дрона. Найвищі показники збереженості рослин і найкраща структура посіву були отримані у варіанті з гербіцидною підготовкою площі, нормою 320 рослин/м² та висотою висіву 5 м, де виживабельність становила близько 6,87 %. У варіантах без застосування гербіциду збереженість рослин була значно нижчою, що вказує на важливе значення контролю бур'янів для успішного формування сходів при поверхневому розміщенні насіння.

Таким чином, ріпак озимий продемонстрував достатній рівень адаптивності для використання в технологіях посіву з агродронів, проте ефективність формування посіву значною мірою залежить

від рівномірності розподілу насіння, підготовки площі та оптимально підібраної норми висіву. Отримані результати обґрунтовують необхідність подальшої розробки спеціалізованих висівних систем для агродронів, удосконалення схем польоту, а також проведення додаткових досліджень щодо оптимізації норм висіву та адаптації технології для різних ґрунтово-кліматичних умов України.

Список використаної літератури

- Zhang, S., Kovacs, J.M. The application of small unmanned aerial systems for precision agriculture: a review. *Precision Agric* 13, 693–712 (2012). <https://doi.org/10.1007/s11119-012-9274-5>
- Maes WH, Steppe K. Perspectives for Remote Sensing with Unmanned Aerial Vehicles in Precision Agriculture. *Trends Plant Sci.* 2019 Feb;24(2):152-164. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.11.007> Epub 2018 Dec 15. PMID: 30558964.
- Huang, X., Zhang, S., Luo, C., Li, W., & Liao, Y. (2020). Design and Experimentation of an Aerial Seeding System for Rapeseed Based on an Air-Assisted Centralized Metering Device and a Multi-Rotor Crop Protection UAV. *Applied Sciences*, 10(24), 8854. <https://doi.org/10.3390/app10248854>
- Tan X., Li X., Zhou J. Simple-efficient cultivation for rapeseed under UAV-sowing. *Field Crops Research (Elsevier)*. 2025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378429025001522>
- Zhu Y., Chen D., Wang H. Key parameters determination based on seed movement in UAV-based aerial seeding. *Computers and Electronics in Agriculture*. 2025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169925007021>
- Bondarchuk, I. L., Dremov, A. I., & Krasko, Ya. V. (2018). *Features of winter rapeseed overwintering in the north-eastern Forest-Steppe of Ukraine*. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Honcharivski Readings” (Sumy, May 24–25, 2018), 109. [Published in Ukrainian]
- Zabarnyi, O. S., & Zabarna, T. A. (2025). *Influence of meteorological factors on the formation of winter rapeseed (Brassica napus L.) yield*. *Agrarian Innovations*, 52–58. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2025.31.9> [Published in Ukrainian]
- Zubov, O. R., Zubova, L. H., & Slavgorodska, Yu. V. (2012). *Assessment of the impact of meteorological factors on the yield of winter crops in the northern part of Luhansk region*. *Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy*, (2), 14–20. [Published in Ukrainian]
- Voloshchuk, O. P., Sendetskyi, V. M., Melnychuk, T. V., & Sendetskyi, I. V. (2022). *Productivity of winter rapeseed under the application of the growth regulator Vermiyodis and different seeding rates*. *Foothill and Mountain Agriculture and Animal Husbandry*, 71(2), 67–84. [https://doi.org/10.32636/01308521.2022-\(71\)-2-5](https://doi.org/10.32636/01308521.2022-(71)-2-5) [Published in Ukrainian]
- Bezkorovainyi, V. M., & Moisiienko, V. V. (2024). *Seed productivity of winter rapeseed hybrids depending on row spacing in the Right-Bank Forest-Steppe*. *Foothill and Mountain Agriculture and Animal Husbandry*, 75(2), 20–29. [https://doi.org/10.32636/01308521.2024-\(75\)-2-2](https://doi.org/10.32636/01308521.2024-(75)-2-2) [Published in Ukrainian]
- Matsera O. Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date. *Сільське господарство та лісівництво*. 2020. № 1 (16). С. 108-118. DOI: [10.37128/2707-5826-2020-1-8](https://doi.org/10.37128/2707-5826-2020-1-8).
- Zabarnyi, O. S., & Zabarna, T. A. (2024). *Features of winter rapeseed crop management in the spring period*. *Agriculture and Forestry*, 1(32), 50–61. <https://doi.org/10.37128/2707-5826-2024-1-5>
- Bezkorovainyi, V. M., & Moisiienko, V. V. (2024). *Formation of yield and seed quality of winter rapeseed depending on hybrids and sowing methods in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe*. *Ukrainian Journal of Natural Sciences*, (9), 169–178. <https://doi.org/10.32782/naturaljournal.9.2024.17>
- Zhuravel, S. V., Kravchuk, M. M., Zhuravel, S. S., Polishchuk, A. L., & Stasiuk, B. B. (2024). *Modeling the technology of winter rapeseed sowing with an agro-drone for green manure purposes under different seeding rates and cultivation practices in the Polissia zone*. *Znanstvena Misel (Ljubljana, Slovenia)*, (96), 8–11. ISSN 3124-1123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14242156>
- Zhuravel S. (2024) «Features of development of the technology of growing oil radish as a sideral crop under the condition of modeling the technological scheme of sowing using an agrodrone», *Sciences of Europe*, (153), с. 4–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14227465>
- Zhuravel, S., Kravchuk, M., Zhuravel, S., Razumna, K., & Kyianichenko, M. (2025). *Development of a drone-based sowing technology for oilseed radish as a green manure crop*. *Scientific Horizons*, 28(11), 58-66. <https://doi.org/10.48077/scihor11.2025.58>